

Analiza slovničnih napak v korpusu spisov učencev japonščine na osnovni ravni

Miha Pavlovič

(študent programa 1. stopnje Japonologija, Filozofska fakulteta UL)

Rena Ito

(študentka dodiplomskega programa, Fakulteta za medkulturno komunikacijo, Univerza Rikkyō)

Konferenca „Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika“, Ljubljana, 20.-21. sept. 2018

1. Ozadje raziskave
2. Sorodne raziskave
3. Gradnja korpusa in anketa
4. Analiza korpusa
5. Rezultati in diskusija
6. Bodoče delo

1. Ozadje raziskave

- japonščina zahteven tuj jezik za govorce slovenščine
- učenje japonščine kot tujega jezika v Sloveniji na FF UL od 1995
- težave slovensko govorečih pri učenju japonščine še neraziskane
- opažene težave:
 - stavčna struktura (vrstni red SOV / SVO; členki / skloni)
 - pisava
 - pragmatika (vljudnost...)
- cilj raziskave:
 - oblikovati korpus usvajanja japonščine slovensko govorečih
 - empirično preveriti težave slovenskih govorcev pri učenju japonščine

2. Sorodne raziskave

- še nobene korpusno osnovane raziskave o usvajanju japonščine med govorci slovenščine
- druge raziskave: kategorizacije napak pri učenju japonščine L2

Ichikawa, Yasuko. 1997. *Nihongo goyou reibun shoujiten* [Mali slovar primerov napak v japonščini]. Tokyo: Bonjinsha.

Teramura, Hideo. 1990. *Gaikokujingakushuusha no nihongo goyou reishuu* [Zbirka napak tujih učencev japonščine]. Univ. Osaka. (digitalizacija NINJAL 2011)

Umino, Tae et al. 2012. *Learners' Language Corpus of Japanese*. Tokyo University of Foreign Studies

3. Gradnja korpusa in anketa

- 143 pisnih besedil študentov 1. letnika programa 1. stopnje Japonologija pri obveznem predmetu Japonščina v praksi 1

Naslov spisa	št. spisov
1. Moja soba	21
2. Moja družina	17
3. Moj hobi	16
4. Dnevnik 1	17
5. Prebrana knjiga	7
6. Predstavim se	12
7. Dnevnik 2	17
8. Intervju	12
9. Dnevnik 3	23
skupaj	142

- anketa: 1) demografski podatki piscev, jezikovno znanje
2) občutene težave

4. Analiza korpusa

- digitalizacija ročno napisanih spisov in popravkov
- označevanje in kategorizacija slovničnih napak po Ichikawi 1997:
preglednica, skupaj 516 napak

Digitalizirani izvirnik	Popravljen različica	Kategorija napake	spis	vrstica	avtor
バスを乗りました。	バスに乗りました。	Členek に - cilj	7	13	11

- izračun razmerja (pravilna : napačna raba) pri označenih kategorijah

5. Rezultati in diskusija

NAPAČNE RABE V KORPUSU	
SLOVNIČNI ELEMENT	NAPAČNA RABA
vezna oblika glagolov <i>V-te</i>	17,24%
formalni samostalnik <i>koto</i>	16,67%
sklonski členek <i>wo</i>	10,56%
sklonski členek <i>de</i>	9,95%
sklonski členek <i>ga</i>	8,96%
sklonski členek <i>ni</i>	8,36%
glagol stanja <i>aru</i>	7,27%
vezni členek <i>no</i>	7,17%
tematski členek <i>wa</i>	5,83%
kopula <i>desu</i>	5,46%

REZULTATI ANKETE	
„NAJTEŽJE PRI UČENJU“	
členki	6
prehodni in nepreh. glagoli	3
spreganje glagolov	2
raba podobnih izrazov	2
števniki	1
glagolski način	1

- težave s členki: objektivno in subjektivno
možni razlog: neujemanje s slovenskimi skloni
- kategorije, ki se v slovenščini ne ločujejo: *aru / iru / desu* > „biti“

- empirično potrjene intuitivne domneve učiteljev in študentov japonščine

6. Bodoče delo

- nadgradnja korpusa:
 - optimizacija kategorizacije napak
 - nadaljevanje zbiranja besedil
 - > longitudinalni korpus spisov istih študentov skozi leta (Pavlovič)
- analiza jezikovnega napredka skozi samopopravljanje (Ito)
- bolj fleksibilno orodje za označevanje in analizo korpusa
- objava podatkov